

LENORA DE BARROS: CORPO E LINGUAGEM

LENORA DE BARROS: BODY AND LANGUAGE

Lívia Chagas da Paz

Universidade Federal de Goiás, Brasil

liviadapaz@discente.ufg.br

Resumo

Neste artigo, apresento uma reflexão sobre a relação entre linguagem e imagem na obra da artista visual e poeta Lenora de Barros. Através da investigação dos trabalhos “Poema”, “Calaboca e silêncio I” e “Língua vertebral”, exploro como a artista conjuga esses dois campos de forma única, em convergência com seu próprio corpo. Em “Poema”, a interação da língua com uma máquina de escrever cria uma poética visual singular. Em “Calaboca e silêncio I”, a palavra “silêncio” é materializada e questiona a negação da expressão. Já em “Língua vertebral”, a sobreposição da língua à imagem da coluna vertebral explora o contexto e a estrutura da linguagem. Concluo entendendo que Lenora de Barros conduz o leitor a refletir sobre a relação entre corpo e linguagem, ampliando a comunicação.

Palavras-chave: Lenora de Barros. Arte contemporânea. Corpo. Linguagem.

Abstract

In this article, I present a reflection on the relationship between language and image in the work of visual artist and poet Lenora de Barros. Through an investigation of the works “Poema”, “Calaboca e silêncio I”, and “Língua vertebral”, I explore how the artist combines these two fields uniquely, in convergence with her own body. In “Poema”, the interaction of the tongue with a typewriter creates a singular visual poetics. In “Calaboca e silêncio I”, the word “silêncio” is materialized, questioning the denial of expression. Meanwhile, in “Língua vertebral”, the superimposition of the tongue onto the image of the spinal column explores the context and structure of language. I conclude by understanding that Lenora de Barros guides the reader to reflect on the relationship between body and language, enhancing communication.

Keywords: Lenora de Barros. Contemporary Art. Body. Language.

Desde muito pequena, sempre me interessei muito pela leitura. Me deslumbro com a forma com que as palavras se juntam, transformando-se em frases, parágrafos, capítulos e assim por diante. O ato de ler nos transporta para fora do lugar em que estamos e mergulhamos no mundo das palavras, imergindo em contextos que o texto nos apresenta e dando origem a imagens mentais. A literatura é, sem dúvida, um campo vasto em que podemos nos perder e nos encontrar. No entanto, o que acontece quando essas mesmas palavras, que no contexto da literatura estão submetidas a um conjunto de ‘regras’, são deslocadas? O que ocorre quando palavras, frases e textos se encontram em outro contexto: o contexto das imagens e da arte? Neste artigo, pretendo abordar como a linguagem e as imagens se articulam em um mesmo plano, a partir do trabalho de Lenora de Barros, investigando como a artista combina esses dois campos em convergência com seu corpo.

Lenora de Barros, nascida em São Paulo em 1953, é uma artista visual e poeta, filha de Geraldo de Barros, importante figura do movimento literário Concretismo, no Brasil. A artista teve sua formação em Linguística pela Universidade de São Paulo, em 1970. Sua produção inicial teve influência da poesia concreta, especialmente do grupo Noigandres, constituído por Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari, segundo Quintella e Duarte (2022). Essa influência pode ser percebida em diversos aspectos de seu trabalho artístico, desde a estruturação das palavras até a disposição gráfica dos elementos textuais e visuais em suas obras. Além destes, Lenora também se interessa pelo “*verbicovisual*”, termo cunhado por James Joyce em “*Finnegans Wake*”, último romance do autor publicado em 1939, para relacionar a palavra aos aspectos gráficos e fonéticos. Joyce explora a linguagem de maneira experimental, rompendo com a estrutura linear da narrativa tradicional e propondo um jogo entre sons e imagens. A palavra, aqui, não se restringe ao seu valor semântico, mas se expande para um território onde o visual e o sonoro se misturam, criando novas camadas de significado.

Lenora de Barros, ao incorporar a palavra em sua obra, retoma essa ideia de uma linguagem que é vivida tanto no corpo quanto no espaço da visualidade. A escrita não é apenas veículo de comunicação, mas também objeto visual e performático, ecoando essa tensão entre o dito e o visto, o falado e o imaginado. Ao unir palavra, corpo e imagem, Lenora constrói uma poética que atravessa as fronteiras tradicionais entre literatura e artes visuais, ressoando com o conceito joyceano de “*verbicovisual*”.

Para Lenora, interessa investigar não somente a visualidade da palavra, como também seus aspectos escritos, orais e sensoriais. Ainda sobre as influências da artista,

o grupo Fluxus, mais especificamente John Cage e Yoko Ono foram primordiais para o desenvolvimento de seus trabalhos. Nas palavras de Lenora de Barros:

O trânsito entre o high-cult e o mid-cult sempre me interessou. Penso que é um aspecto marcante em minha formação, anos 1960-1970, um período estimulante de movimentação e trocas entre esses dois circuitos. O contato com a Tropicália e a Pop Art e suas propostas também foi fundamental neste sentido. Conheci o grupo Fluxus e suas ideias via Yoko Ono, cuja obra descobri através de John Lennon. (Quintella; Duarte, 2022, p.57)

Ao perceber então as relações que Lenora estabelece tanto com a cultura popular quanto com as artes de sua época, nota-se o quanto essas influências contaminam seus trabalhos, evidenciando uma atitude diante do mundo, na qual ela recolhe das mais diversas manifestações artísticas referências para seguir trabalhando e rompendo com padrões. Um deles sendo então a distinção entre imagem e palavra, que em suas articulações adquirem inúmeras possibilidades. Dentro dos trabalhos de Lenora de Barros, escolho elaborar então uma leitura dessa relação entre palavra e imagem em *Poema* (1979-2014), *Calaboca e silêncio I* (1990-2006) e *Língua vertebral* (1998-2010). Como indica Alberto Manguel (2001, p.32): “cada obra de arte se expande mediante incontáveis camadas de leituras, e cada leitura remove essas camadas a fim de ter acesso à obra nos termos do próprio leitor. nessa última (e primeira) leitura, nós estamos sós”. Reconhecendo então que os trabalhos de uma artista não se findam em apenas um significado fechado em si, e que enquanto espectador cada um recebe o trabalho de uma forma e consegue ver e elaborar uma leitura a partir de seu próprio repertório, busco com este artigo remover algumas camadas dos trabalhos de Lenora de Barros, a partir do meu repertório enquanto artista-pesquisadora e leitora ávida de literatura.

Se tratam de trabalhos que articulam linguagem e imagem de forma únicas e que, cada um à sua maneira, enfrentam questões que nos fornecem material para pensar o papel do corpo em relação com a linguagem. Segundo a curadora de uma das mais recentes exposições da artista - *Minha língua*, realizada na Pinacoteca de São Paulo em 2022 - Pollyana Quintela, os trabalhos de Lenora:

Apontam para o fato de que o próprio corpo é, ele mesmo, um objeto produzido e transformado pela linguagem e por suas convenções. Ao mesmo tempo, ele é aquilo que vai deformar a língua, como se fosse possível reivindicar uma via de mão dupla: uma linguagem que pauta e molda o corpo, mas um corpo que também está devolvendo algumas coisas à linguagem, sobretudo uma resistência, um desvio.(Quintella; Duarte, 2022, p.50)

Em *Poema*, Figura 1, por exemplo, um trabalho que, segundo a artista, surgiu da necessidade de criar um poema mas sofrer de um bloqueio criativo, a resposta nasce como essa sequência de fotografias em preto e branco, nas quais a artista se envolve

com uma máquina de escrever, de forma a lamber, sentir tatilmente a máquina via língua, tatear a linguagem por assim dizer. Até onde é corpo e até onde é linguagem? Onde começa um e termina o outro? São questões que surgem a partir da leitura deste trabalho.

Figura 1. Poema, 1979-2014, fotografia analógica p&b e impressão a jato de tinta sobre papel de algodão, 22,2 cm X 29,8 cm. Disponível em <https://dasartes.com.br/materias/lenora-de-barros/>. Acesso em 05 set. 2024

A articulação entre palavra e imagem aqui se dá no âmbito da performance do corpo em contato com a origem da palavra, por assim dizer. A máquina de escrever, aqui,

sinaliza essa origem, essa genealogia das palavras. Ao se apropriar de um objeto e agir sobre ele de modo não convencional, a artista estabelece um olhar sobre como o corpo é ativo no processo da escrita e se inscreve no terreno da fotoperformance. As fotografias, imagens por excelência, registram essa performance e tornam estático o movimento da artista de cocriar com a máquina. Corpo-máquina. No caso deste trabalho, vale ressaltar que a parte do corpo que se relaciona com a máquina é a língua, que segundo Pollyana Quintella:

É também a língua que lambe, a língua que engole, a língua que cospe, a língua que posiciona a linguagem enquanto coisa digestiva. A boca é um dispositivo ambíguo - come, morde, erotiza. Tudo através desse grande e misterioso orifício...(Quintella; Duarte, 2022,p.59)

Nesse sentido, o encontro da língua com a máquina de escrever - dispositivo este que seria um campo explorado apenas pelas mãos em seu uso convencional – borra os sentidos do diálogo. Ao brincar com um órgão que é parte importante na comunicação oral, com uma máquina de escrever, que é - ou já foi, em outra época - parte importante da comunicação escrita, a artista propõe um novo olhar para o aspecto tátil da linguagem. Para Gaston Bachelard (1990), importante nome dentro da Fenomenologia, ao citar Pontalis aponta que “o sujeito falante é todo o sujeito”, de modo que a comunicação e a fala se expressam no corpo todo, em sua integralidade. Nessa perspectiva, a língua da artista também produz linguagem quando toca a máquina de escrever, indicando que o corpo também é ativo nesse processo.

Ao discutir a interação da língua com a máquina de escrever em *Poema*, somos confrontados com a questão da origem da palavra, não apenas como um dispositivo técnico de comunicação, mas como algo mais visceral. A escrita aqui não é apenas uma técnica, mas uma extensão corporal. Esse diálogo com o corpo sugere que a linguagem é formada por gestos, texturas e contatos, onde o ‘sujeito falante é todo o sujeito’ (Bachelard, 1990), uma extensão da sua totalidade corporal e não apenas de suas mãos.

O corpo, na arte contemporânea, aponta para inúmeras possibilidades. O corpo na performance, o corpo na fotografia, o corpo da artista no fazer. Esse corpo que convoca os gestos, é também um corpo que vive e é vivido. No caso de Lenora, quando falamos do uso de seu próprio corpo por meio da performance, percebemos que segundo Viviane Matesco (2016, p.90) “a noção de corpo como suporte leva a uma concepção mais abstrata, passa a ser compreendida como linguagem”. Neste sentido, inscrever o corpo na máquina sugere que não somente o corpo escreve como também é escrito, percorrendo e produzindo linguagem. A máquina de escrever aqui figura como protagonista junto a artista, de forma que os dois contracenam e estabelecem uma

narrativa linear, pela forma como as fotografias são dispostas e se apresentam. Dessa maneira, esse trabalho discute como o fazer poético se inscreve no corpo, como a linguagem está incutida no corpo, expandindo as fronteiras entre palavra e imagem. Borrando-as. Corpo e máquina em conjunto criando linguagem, não verbal ou escrita, mas uma intersecção entre as duas, um indício do que seria uma terceira coisa.

Já em *Calaboca e silêncio I*, Figura 2, são estabelecidas outras relações. Aqui, ainda nos deparamos com uma sequência de certa forma até cinematográfica de imagens. Esse diálogo entre arte e audiovisual é recorrente. Nessa sequência, a artista enquadra seu rosto de forma a dar destaque à boca. Se trata de uma boca aberta, todavia não se trata de uma expressão contente ou ao menos apática. É uma boca voraz, faminta, raivosa. A cada ‘frame’ ou fotografia, a artista aproxima de sua boca uma letra, que segura em sua mão, em um gesto que se assemelha ao ato de comer. Juntas, elas formam a palavra “Silêncio”. Neste trabalho, a palavra aparece ativamente, não apenas como menção à linguagem, como visto anteriormente em *Poema*. Aqui a palavra se articula como algo a ser devorado.

Imagem 2. *Calaboca e silêncio I*, 1990-2006, impressão a jato de tinta sobre papel algodão, 52,5 cm x 34,5 cm. Disponível em <https://dasartes.com.br/materias/lenora-de-barros/>. Acesso em 05 set. 2024

Silêncio, composta por oito letras e disposta ao longo de oito fotografias, é uma palavra de imposição, impõe um regime: a proibição da fala. Como pode a palavra negar a fala e ao mesmo tempo a expressão da artista apontar para uma negação da imposição? A imagem aponta para uma duplicidade da negação, ao passo que “a letra não permite diretamente a leitura, mas problematiza o sentido e a visualidade” (Rivera, 2014, p.85) de forma que cada fotografia neste trabalho materializa a letra e propõe uma interrogação quanto ao discurso sobre a representação e essa articulação com a negação da expressão. Como aponta Tania Rivera:

Questionar a imagem e a linguagem é apelar para a letra, é abrir o campo da significância e pôr em movimento (em aventura, como dizia Barthes) o sujeito. Mudar sua posição - pois, como sublinha o artista, “há sempre um outro modo de ver” a partir da posição na qual você se encontra, de seu ponto de vista. (Rivera, 2014, p.91)

Pensando então a partir de Barthes, o sujeito em questão seria a própria artista e sua

‘aventura’, dentro de *Calaboca e silêncio I*, abre caminhos para repensar como podemos exercer o poder da expressão e da oralidade, atentar ao direito da verbosidade e do diálogo. As letras materializadas que a artista dispõe em seu trabalho são conduzidas pelas suas próprias mãos, e denotam o controle que pode-se exercer sobre uma imposição tão bruta quanto pedir para calar a boca, frase que também se localiza no título do trabalho. Assim como Lenora se volta para influências da cultura popular, recorro a um ditado popular tão voraz quanto a boca das fotografias para pensar nesse trabalho: “Cala boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu!”. Entender essa possibilidade de leitura só é possível porque a relação entre palavra e imagem se dá por uma combinação desses dois fatores. Como aponta Jacques Rancière em “O destino das imagens”,

A frase não é o dizível, a imagem não é o visível. Por frase-imagem entendo a união de duas funções a serem definidas esteticamente, isto é, pela maneira como elas desfazem a relação representativa do texto com a imagem. No esquema, representativo, a parte que cabia ao texto era o encadeamento das ações e a parte da imagem a de suplemento de presença que lhe conferiria carne e consistência. A frase-imagem subverte essa lógica. A função-frase ainda é a de encadeamento. Mas, a partir daí, a frase encadeia somente enquanto ela é aquilo que dá carne. [...] A imagem tornou-se a potência ativa e disruptiva do salto, da transformação de regime entre duas ordens sensoriais. (Rancière, 2012, p.56)

Portanto, como Rancière indica, a partir do entendimento que “frase-imagem” seria uma associação de palavras e imagens que desafia a forma tradicional como esses elementos são postos, de forma que nessa aglutinação a frase não é apenas uma sequência de palavras, mas também algo concreto e materializado - como se ganhasse corpo - e a imagem não é apenas ilustrativa e passa a ter um papel ativo, conseguimos ver no trabalho *Calaboca e silêncio I* essa justaposição dos campos da linguagem e da visualidade. De forma semelhante, Michel Foucault examina estes dois campos a partir de “*La trahison des images (Ceci n’est pas une pipe)*” de René Magritte, no livro “Isto não é um cachimbo” (2014), onde ele denota que enquanto se faz uso da palavra no espaço plástico, esta não estaria somente a serviço de uma legenda do discurso que a imagem oferece. Foucault expõe a importância de entender a diferença entre representação por meio da palavra e a coisa em si que está sendo representada.

Em *Calaboca e Silêncio I*, o silêncio é materializado como uma palavra a ser devorada. No entanto, o silêncio na obra de Lenora de Barros não é ausência, mas uma presença potente, carregada de significados. O ato de ‘comer’ o silêncio aponta para a noção de que até mesmo o que não é falado constitui uma forma de discurso. Como propõe Rancière (2012), o silêncio, ao lado da imagem, pode ser visto como uma força disruptiva que, ao invés de limitar a comunicação, a transforma.

Enquanto a artista faz uso da palavra materializada, palavra esta que aparece como indício de uma comunicação, de uma chamada de ordem, em consonância com seu corpo que aponta para uma direção de contraposição, haveria um ponto de confluência que abre para múltiplas leituras.

Por último, temos *Língua vertebral*, Figura 3, trabalho que se constitui de apenas uma fotografia, diferente dos últimos analisados neste artigo. Nesta fotografia, a boca da artista se encontra aberta, com a língua de fora. Por meio da montagem de forma digital, sobrepõe-se à língua a fotografia de uma coluna vertebral. Este mecanismo de sobreposição gera uma imagem que lemos, junto ao título, e partimos para sua leitura. Mais uma vez a artista faz uso de seu corpo, por meio da língua, para explorar possibilidades artísticas. Seria a língua a coluna? Aquilo que dá estrutura e base? Como ficar de pé sem a base?

Figura 3. Língua vertebral, 1998-2010, colagem digital, impressão a jato de tinta sobre papel de algodão, 130 cm x 60 cm. Disponível em <https://dasartes.com.br/materias/lenora-de-barros/>. Acesso em 05 set. 2024

Estas perguntas apontam para uma leitura deste trabalho como metáfora para o aspecto estruturante que a língua exerce, pois não há propriamente uma exploração da palavra, mas sim do contexto a que se situam as palavras. Língua que funciona como índice para linguagem. Nas palavras da artista: “Eu tinha uma viagem interna de imaginar que esse era meu modo de tentar, através dessa imagem, conciliar uma postura concreta e neoconcreta.” (Quintella; Duarte, 2022, p.60). Portanto, ao comentar sobre uma conciliação entre posturas, Lenora de Barros busca uma síntese das características que regem o Concretismo e o Neoconcretismo, ou seja, uma postura que valoriza tanto a forma quanto o conteúdo, tanto a razão quanto a emoção, tanto a estrutura quanto a expressão. Seu exercício de pensar a linguagem junto ao corpo materializa seu fascínio por ambos os campos, unindo tanto o aspecto racional quanto sensorial, ao que a artista diz:

Gestos, movimentos, expressões faciais, ruídos às vezes não controlados, o coração que bate, a voz que vem de dentro desse corpo... É tudo isso, ao mesmo tempo, oferecendo possibilidades de linguagem, de comunicação com o mundo exterior. (Quintella; Duarte, 2022, p.50)

A língua, sobreposta à imagem da coluna vertebral, em *Língua Vertebral*, não só sugere uma interdependência entre linguagem e corpo, mas também aponta para a língua como um suporte estrutural. A imagem reflete a ideia de que a linguagem, assim como a coluna, dá base e sustento ao corpo. Através dessa montagem digital, Lenora de Barros nos convida a refletir sobre como a língua, tanto no sentido anatômico quanto linguístico, constitui a nossa postura física e mental no mundo.

REFERÊNCIAS

ALBERTO MANGUEL. **Lendo imagens: uma história de amor e ódio**. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

GASTON BACHELARD. **O ar e os sonhos**. São Paulo: Martins Fontes, 1990.

JACQUES RANCIÈRE. **O destino das imagens**. 1. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

MICHEL FOUCAULT. **Isto não é um cachimbo**. 6. ed. São Paulo: Paz e terra, 2014.

POLLYANA QUINTELLA E LUISA DUARTE. **Lenora de Barros: minha língua**. São Paulo: Pinacoteca de São Paulo, 2022. v. 1

SUSAN SONTAG. **Contra a Interpretação: e outros ensaios**. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

TANIA RIVERA. **O avesso do imaginário**. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

VIVIANE MATESCO. **Em torno do corpo**. Niterói: PPGCA-UFF, 2016.

LÍVIA CHAGAS DA PAZ

Possui Bacharelado em Artes Visuais (2021) pela Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG). Mestranda no Programa de Pós-Graduação Arte e Cultura Visual na Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG), na linha de pesquisa Poéticas Artísticas e Processos de Criação com bolsa concedida pela CAPES. Integrante do Grupo de Pesquisa Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas (NuPAA/UFG/CNPq).